

УДК 005.932.2-028.27

Сухицька Наталія Валеріївна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент Кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін
Навчально-наукового інституту права та політології
Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
ORCID: 0000 0002 6830 3708

Natalya V. Sukhytska –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of
the Department of Law and Branch Legal Disciplines,
the Educational and Scientific Institute of Law and Political Science,
Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University
(9 Pyrohova Street, Kyiv, 02000, Ukraine)

Об'єкти самочинного будівництва в нотаріальній практиці – сьогодні

В статті досліджено особливості правового регулювання об'єктів самочинного будівництва в нотаріальній діяльності. Самочинне будівництво у сфері цивільно-правових відносин посідає особливе місце, оскільки його регулювання здійснюється у притаманному лише йому правовому полі. Для надання самобуду статусу повноцінного об'єкта цивільних правовідносин, юридичного оформлення факту його існування та залучення до цивільного обороту потрібно визнати право власності на такий об'єкт. Дотримання законодавчої процедури узаконення самочинного будівництва є єдиним способом усунення невизначеності у взаєминах суб'єктів «відчужувач – набувач», створення необхідних умов для реалізації прав і запобігання перешкодам нормальному здійсненню експлуатації об'єктів нерухомості, а наш професійний підхід повинен попередити можливі порушення. Аналіз чинного законодавства, призвів до висновку, що існує можливість легалізувати самочинно збудований об'єкт через спеціальні процедури, наприклад, отримавши дозвіл на введення в експлуатацію або погодивши проектну документацію. Це залежить від відповідних місцевих норм і законодавчих ініціатив. Варто зазначити, що якщо будівництво не відповідає нормам, власники можуть бути зобов'язані провести реконструкцію, щоб узгодити об'єкт з чинними стандартами. Необхідно зазначити, що законодавством виділені заходи щодо попередження самочинного будівництва. Так, По-перше, оскільки часто самочинне будівництво відбувається через незнання або недооцінку важливості дозвільних процедур, важливо проводити просвітницьку роботу серед населення. По-друге, оскільки незаконне будівництво часто виникає через відсутність ефективного контролю на місцевому рівні, необхідно посилити перевірки та моніторинг за дотриманням будівельних норм. Аналіз судової практики, національного законодавства, призвів до висновку, що зазначені об'єкти досить часто не відповідають вимогам екологічної та пожежної безпеки. В нотаріальній практиці часто зустрічаються випадки, пов'язані з реєстрацією об'єктів самочинного будівництва, недобудовами. Аналіз національного законодавства призвів до висновку, що можна виділити, два способи легалізації самочинного будівництва. Аналіз національного законодавства, призвів до висновку, що існує два шляхи вирішення проблеми: 1) позасудовий; 2) судовий. Якщо будівництво вже здійснено без дозволу, власники можуть звернутися до відповідних органів для оформлення дозвільних документів заднім числом, якщо це дозволяють умови (наприклад, отримати дозвіл на введення об'єкта в експлуатацію). В деяких випадках це можна зробити, якщо будівництво не порушує містобудівні норми і не завдає шкоди навколишньому середовищу.

Варто зазначити, що другим способом вирішення проблеми недобудов є звернення до суду. У разі відмови органів містобудування у наданні дозволу можна оскаржити рішення у судовому порядку.

Ключові слова: недобудова, право власності, самочинне будівництво, нерухомість, об'єкти цивільних прав, легітимізація права власності, суд, судовий та позасудовий порядок.

N.V. Sukhytska Objects of Self-Construction in Notarial Practice – Today

The article examines the features of legal regulation of unauthorized construction objects in notarial activities. Unauthorized construction in the field of civil law relations occupies a special place, since its regulation is carried out in a legal field inherent only to it. In order to give self-construction the status of a full-fledged object of civil legal relations, to legally formalize the fact of its existence and to involve it in civil turnover, it is necessary to recognize the ownership of such an object. Compliance with the legislative procedure for legalizing unauthorized construction is the only way to eliminate uncertainty in the relationship between the subjects of "alienator - acquirer", to create the necessary conditions for the exercise of rights and to prevent obstacles to the normal operation of real estate objects, and our professional approach should prevent possible violations. Analysis of current legislation led to the conclusion that there is an opportunity to legalize an unauthorized construction object through special procedures, for example, by obtaining a permit for commissioning or by agreeing on project documentation. This depends on the relevant local norms and legislative initiatives. It is worth noting that if the construction does not comply with the standards, the owners may be required to carry out reconstruction in order to bring the facility into line with current standards. It should be noted that the legislation has identified measures to prevent unauthorized construction. Yes, First, since often unauthorized construction occurs due to ignorance or underestimation of the importance of permit procedures, it is important to conduct educational work among the population. Second, since illegal construction often occurs due to the lack of effective control at the local level, it is necessary to strengthen inspections and monitoring of compliance with building codes. Analysis of judicial practice, national legislation, led to the conclusion that the specified facilities quite often do not meet the requirements of environmental and fire safety. In notarial practice, there are often cases related to the registration of unauthorized construction facilities, unfinished buildings. Analysis of national legislation led to the conclusion that two ways can be distinguished to legalize unauthorized construction. Analysis of national legislation led to the conclusion that there are two ways to solve the problem: 1) extrajudicial; 2) judicial. If construction has already been carried out without a permit, the owners can contact the relevant authorities to issue permits retroactively, if the conditions allow (for example, to obtain a permit to put the facility into operation). In some cases, this can be done if the construction does not violate urban planning regulations and does not harm the environment.

It is worth noting that the second way to resolve the problem of unfinished construction is to go to court. In the event of the refusal of urban planning authorities to grant a permit, the decision can be appealed in court.

Keywords: *unfinished construction, property rights, unauthorized construction, real estate, objects of civil rights, legitimization of property rights, court, judicial and extrajudicial procedure.*

Постановка проблеми. На сьогодні в національному законодавстві, недостатньо дослідженими є питання правового регулювання об'єктів самочинного будівництва. Важливим є дослідити шляхи їх легітимізації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналізом поняття «Недобудова», «Самочинне будівництво» в останні роки займались Майданик Р. А., Халабуденко О. А., Музика Л. А., Белянєвич О. А. та багато інших.

Невирішені раніше проблеми. На сьогодні є недостатньо дослідженими проблеми правового регулювання об'єктів самочинного будівництва та недобудов. Аналіз національного законодавства, призвів до висновку, що істотною проблемою залишається проблема легітимізації зазначених об'єктів.

Мета. Здійснити аналіз національного законодавства, щодо правового регулювання

об'єктів самочинного будівництва.

Виклад основного матеріалу.

Вивчення того чи іншого системного правового явища повинно починатись з аналізу поняття як такого, змісту, ознак та диференціації його видів. Варто зазначити, що самочинне будівництво у сфері цивільно-правових відносин посідає особливе місце, оскільки його регулювання здійснюється у притаманному лише йому правовому полі. Для надання самобуду статусу повноцінного об'єкта цивільних правовідносин, юридичного оформлення факту його існування та залучення до цивільного обороту потрібно визнати право власності на такий об'єкт. За законодавством України самочинне будівництво — це будівництво без необхідних дозвільних документів (проектної документації, дозволу на будівництво тощо). Така діяльність порушує правила містобудування і є незаконною.

Тенденція суттєвого розширення обсягу самочинного будівництва обумовлена багатьма факторами, зокрема недосконалістю чинного законодавства у сфері містобудування, неузгодженості дій органів виконавчої влади й місцевого самоврядування щодо контролю за виконанням будівельних робіт і запобігання самочинному будівництву, складністю, заплутаністю та значною тривалістю дозвільних процедур у сфері містобудування тощо. З огляду на окреслену проблематику, далі йтиметься про основоположні базиси в регулюванні містобудівної діяльності через призму порядку посвідчення правочинів щодо об'єктів нерухомого майна нотаріусами України та недопущення легітимізації в результаті таких дій самочинної забудови.

Підпункт 1.7 пункту 1 глави 2 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 (далі – Порядок), «Документи, що подаються нотаріусу при вчиненні правочину про відчуження та заставу майна», до травня місяця 2013 року мав таку редакцію: «крім правостановлюючого документа на житловий будинок, квартиру садибу та інше нерухоме майно, якщо воно підлягає реєстрації, долучається витяг із Реєстру прав власності на нерухоме майно. У разі, коли витяг із Реєстру прав власності на нерухоме майно містить інформацію про те, що майно, яке підлягає відчуженню, зведене, добудоване, перебудоване чи переплановане власником самочинно, нотаріус вимагає подання рішення органу місцевого самоврядування про дозвіл здійснити перебудову, прибудову, перепланування чи звести господарські, побутові будівлі та споруди. У разі відсутності такого рішення нотаріус відмовляє в посвідченні договору відчуження житлового будинку, власником якого здійснено таку перебудову, прибудову, переобладнання чи зведено господарські побутові будівлі та споруди»[1, С. 144-148].

Сьогодні, після низки змін до Порядку, у зв'язку з якими підпункт 1.7 пункту 1 глави 2 розділу II Порядку слід вважати підпунктом 1.6 пункту 1 глави 2 розділу II Порядку, редакція останнього звучить наступним чином: «у разі, якщо подані документи не містять усіх передбачених законодавством відомостей або в

таких документах міститься суперечлива інформація, нотаріус може запитувати від відповідних суб'єктів (органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які видавали такі документи) інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для вчинення нотаріальної дії».

Згідно зі ст. 331 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Якщо законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації, а якщо право на таке майно підлягає державній реєстрації – з моменту такої реєстрації[2]. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461[1, С. 168-170].

Житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи чи належно затвердженого проекту, або з істотним порушенням будівельних норм і правил – ст. 376 ЦК[2].

Відповідно до вимог Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001 №127 (далі – Інструкція), з урахуванням хронології усіх змін аж до норм Інструкції, які набрали чинності в січні 2019 року, підставою для проведення технічної інвентаризації, в тому числі, було – прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, зокрема після проведення реконструкції та капітального ремонту. У разі наявності проведення даних робіт без отримання документів, що дають право на їх виконання або з істотними порушеннями будівельних норм і правил, тобто самочинно, в оригіналі інвентаризаційної справи та в технічному паспорті проставлявся штамп встановленого зразка, що фіксував факт виявлення самочинної забудови. Це, у свою чергу, давало нотаріусу змогу при підготовці до посвідчення правочину

щодо відчуження (застави) нерухомого майна запобігти негативним наслідкам існування таких об'єктів та сприяло переформатуванню його як правопорушення в бік узаконення та оформлення права власності. Поряд з вищевикладеним, якийсь обсяг інформації нотаріуси мали змогу отримувати при безпосередньому доступі до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме його архівної складової – Реєстру прав власності на нерухоме майно. Запис реєстратора БТІ до відповідного розділу Реєстру прав власності на нерухоме майно міг містити особливу позначку про самочинне будівництво (у разі її наявності) щодо певного об'єкта нерухомого майна.

Що ми маємо сьогодні: Інструкція викладена в новій редакції згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлового комунального господарства України від 28.07.2018 №186 (зміни набрали чинності 15.01.2019). Відтепер у технічні паспорти відомості про самочинну забудову не вносяться, зміни, які відбулися на об'єкті нерухомого майна, фіксуються під час проведення їх технічної інвентаризації на замовлення лише сумлінного забудовника (власника) після проведеної ним реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення, реставрації. До того ж, нові зразки технічних паспортів на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, садовий (дачний) будинок, гараж, мають примітку, що дані технічного паспорта актуальні протягом одного року з дати проведення технічної інвентаризації. Отже, з 2019 року виготовлення технічного паспорта відбувається виключно у випадках, визначених підпунктами 1-4 пункту 6 Інструкції, якщо ж забудовник (власник) з певних причин не здійснив легалізацію збудованих, реконструйованих, переоснащених, реставрованих, відремонтованих об'єктів нерухомості та не зареєстрував право власності на них, технічний паспорт, який складено більше як рік до моменту здійснення угоди відчуження (застави), не актуальний. Питання в тому, як уникнути та попередити відчуження (заставу) об'єкта нерухомого майна, щодо якого проведено будівельні роботи, спрямовані на зміну його площі, етажності, або знайшли своє вираження у вигляді здійснення прибудови,

надбудови тощо. Можливо виходом є запитування відповідно до вищевикладеного діючого пункту нашого Порядку у зберігача, який здійснює зберігання інвентаризаційної справи за місцем розташування об'єкта нерухомого майна, інформації з матеріалів технічної інвентаризації, але чи це – вихід? [1-3].

Згідно зі ст. 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI виконувати будівельні роботи без подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт забороняється. Крім того, треба враховувати три основні категорії об'єктів, збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, які різняться (різнилися) між собою за порядком введення їх в експлуатацію: 1) будівлі і споруди сільськогосподарського призначення збудовані до 12 березня 2011 року; 2) індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 300 квадратних метрів, збудовані з 05 серпня 1992 року до 09 квітня 2015 року; 3) об'єкти, збудовані до 05 серпня 1992 року, і підпадають під безстрокові «пільгові» умови введення їх в експлуатацію. До власників (користувачів) земельних ділянок, які подали документи про прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт вказаних об'єктів будівництва, штрафні санкції за виконання будівельних робіт без отримання документів, що дають право на їх виконання, та за експлуатацію або використання об'єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, не застосовуються [1, С. 180-220].

Аналіз національного законодавства, призвів до висновку, що дотримання законодавчої процедури узаконення самочинного будівництва є єдиним способом усунення невизначеності у взаєминах суб'єктів «відчужувач – набувач», створення необхідних умов для реалізації прав і запобігання перешкодам нормальному здійсненню експлуатації об'єктів нерухомості, а наш професійний підхід повинен попередити можливі порушення.

На нашу думку, можна виокремити наступні шляхи вирішення недобудов в Україні. Вирішення проблеми самочинного будівництва є складним, оскільки воно пов'язане з численними правовими, адміністративними та технічними аспектами. Аналіз національного законодавства, призвів до висновку, що існує два шляхи вирішення проблеми: 1) позасудовий; 2) судовий. Варто зазначити, що якщо будівництво вже здійснено без дозволу, власники можуть звернутися до відповідних органів для оформлення дозвільних документів заднім числом, якщо це дозволяють умови (наприклад, отримати дозвіл на введення об'єкта в експлуатацію). В деяких випадках це можна зробити, якщо будівництво не порушує містобудівні норми і не завдає шкоди навколишньому середовищу. Варто зазначити, що другим способом вирішення проблеми недобудов є звернення до суду. У разі відмови органів містобудування у наданні дозволу можна оскаржити рішення у судовому порядку. До суду можна звернутися адміністративному чи цивільному судочинстві.

Аналіз чинного законодавства, призвів до висновку, що існує можливість легалізувати самочинно збудований об'єкт через спеціальні процедури, наприклад, отримавши дозвіл на введення в експлуатацію або погодивши проектну документацію. Це залежить від відповідних місцевих норм і законодавчих ініціатив. Варто зазначити, що якщо будівництво не відповідає нормам, власники можуть бути зобов'язані провести реконструкцію, щоб узгодити об'єкт з чинними стандартами.

Необхідно зазначити, що законодавством виділені заходи щодо попередження самочинного будівництва. Так, По-перше,

оскільки часто самочинне будівництво відбувається через незнання або недооцінку важливості дозвільних процедур, важливо проводити просвітницьку роботу серед населення. По-друге, оскільки незаконне будівництво часто виникає через відсутність ефективного контролю на місцевому рівні, необхідно посилити перевірки та моніторинг за дотриманням будівельних норм. Аналіз судової практики, національного законодавства, призвів до висновку, що зазначені об'єкти досить часто не відповідають вимогам екологічної та пожежної безпеки. Тому, на нашу думку, варто дотримуватись вимог законодавства, при будівництві, його початком.

Висновки. В нотаріальній практиці часто зустрічаються випадки, пов'язані з реєстрацією об'єктів самочинного будівництва, недобудовами. Аналіз національного законодавства призвів до висновку, що можна виділити, два способи легалізації самочинного будівництва. Аналіз національного законодавства, призвів до висновку, що існує два шляхи вирішення проблеми: 1) позасудовий; 2) судовий. Якщо будівництво вже здійснено без дозволу, власники можуть звернутися до відповідних органів для оформлення дозвільних документів заднім числом, якщо це дозволяють умови (наприклад, отримати дозвіл на введення об'єкта в експлуатацію). В деяких випадках це можна зробити, якщо будівництво не порушує містобудівні норми і не завдає шкоди навколишньому середовищу.

Варто зазначити, що другим способом вирішення проблеми недобудов є звернення до суду. У разі відмови органів містобудування у наданні дозволу можна оскаржити рішення у судовому порядку.

Список використаних джерел:

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов. / за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. Київ: Юрінком Інтер, 2019. Т. 1. 752 с.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2021>.
3. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI (із ост. змін., внесеними на підставі Закону України № 3141-IX від 10.06.2023). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/ed20230702#Text>.

References:

1. Naukovo-praktychnyi komentar Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy: u 2 t. 6-te vyd., pererob. i dopov. / za zah. red. O. V. Dzery (ker. avt. kol.), N. S. Kuznietsovoi, V. V. Lutsia. Kyiv: Yurinkom Inter, 2019. T. 1. 752 s.
2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2021>.
3. Pro rehuliuвання mistobudivnoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 17 liutoho 2011 roku № 3038-VI (iz ost. zmin., vnesenymy na pidstavi Zakonu Ukrainy № 3141-X vid 10.06.2023). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/ed20230702#Text>.